

GOVOR MRŽNJE I NEPRIHVATLJIV GOVOR: vodič za političare/ke

dostajemrznje.org

Autori/ce:

Mitre Georgiev, Dražen Hoffman, Snježana Vasiljević, Luka Antonina

Urednici/ce:

Mitre Georgiev, Ivan Novosel, Tina Đaković

Dizajn i prijelom:

Nina Batarelo

Lektura i korektura:

Luka Antonina, Matija Polančec

Izdavači:

Kuća ljudskih prava Zagreb i GONG

ISBN: 978-953-57446-3-4

Zagreb, rujan 2016

Ova publikacija nastala je uz financijsku podršku EEA Grants i Norway Grants, u okviru projekta "Dosta je mržnje!". Za sadržaj je isključivo odgovorna Kuća ljudskih prava. Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne mogu se smatrati službenim stavom donatora niti nužno održavaju stajališta donatora.

SADRŽAJ

1 UVOD	4
2 SLOBODA GOVORA I GOVOR MRŽNJE	6
2.1 SLOBODA GOVORA ILI SLOBODA IZRAŽAVANJA SAMO JE JEDNO U NIZU UNIVERZALNIH LJUDSKIH PRAVA. JE LI SLOBODA GOVORA APSOLUTNA?	7
2.2 GDJE SE NALAZI GRANICA IZMEĐU SLOBODE GOVORA I GOVORA MRŽNJE? PREDSTAVLJAJU LI RASISTIČKE I KSENOFOBNE IZJAVE GOVOR MRŽNJE?	9
2.3 MOŽE LI SE POZIVATI SE NA PRAVO NA SLOBODU GOVORA ILI IZRAŽAVANJA AKO GOVOR POČIVA NA NETOLERANCIJI, DISKRIMINACIJI I KRŠENJU DRUGIH PRAVA?	10
2.4 POSTOJI LI U EUROPSKOM PRAVNOM OKVIRU UNIVERZALNA DEFINICIJA GOVORA MRŽNJE?	10
2.5 PREDSTAVLJAJU LI KRITIKE VLASTI, VLADINE POLITIKE ILI POSTUPAKA I STAJALIŠTA POJEDINACA U VLASTI GOVOR MRŽNJE? ŠTO AKO SU TE KRITIKE ŽESTOKE, NEPRAVEDNE, ŠOKANTNE, UZNEMIRUJUĆE, MRZILAČKE ILI UVREDLJIVE?	12
2.6 PREDVIĐA LI HRVATSKO ZAKONODAVSTVO SANKCIJE ZA GOVOR MRŽNJE?	12
3 GOVOR MRŽNJE I NEPRIHVATLJIV GOVOR	14
4 REAGIRANJE NA GOVOR MRŽNJE	17
4.1 IZBORI	18
4.2 JAVNA OKUPLJANJA I GOVOR MRŽNJE	20
4.3 POLITIČARI I SPORT	21
4.4 "ZA DOM SPREMNI"	24
5 PREPORUKE	25
BILJEŠKE	28

1 UVOD

Govor mržnje može imati velike i dalekosežne posljedice: društvo u kojem postaje uobičajeno izgovoriti riječi kojima se potiče, širi ili opravdava mržnja, osobito prema manjinskim skupinama i njihovim pripadnicama/ima, društvo je u kojemu i nasilje postaje normalno. U takvom društvu nisu ugrožena samo prava manjina, nego svih građana/ki. Suzbijanje govora mržnje je također nužno kako bi se zaštitilo pravo na slobodu izražavanja, jer upravo govor mržnje predstavlja njezinu zlouporabu i negira njezinu suštinu. Zato svatko ima obvezu boriti se protiv govora mržnje i mora biti svjestan/na njegovih posljedica.

Izjave političara/ki zauzimaju velik dio medijskog, a time i javnog prostora. Njihovi stavovi se oblikuju u političke odluke i javne politike koje svakodnevno utječu na živote ljudi. Iz tog se razloga oni/e posebno moraju suzdržavati od bilo kakvog govora mržnje te dodatno, imaju odgovornost aktivno sudjelovati u suzbijanju govora mržnje i govora koji poziva na diskriminaciju. Govor mržnje nije uvijek lako prepoznati, niti adekvatno reagirati na njega. Iz toga je razloga napravljen ovaj Vodič kao alat kako bi se lakše prepoznao govor koji je u demokratskom društvu neprihvatljiv i nekompatibilan s vrijednostima poštivanja, zaštite i promocije ljudskih prava.

Ovaj Vodič nudi odgovore na pitanja vezana uz pojavnost govora mržnje: što je govor mržnje, zašto je važno suzbijati ga, koje su njegove posljedice i kako je moguće djelovati kako bi ga se uspješno suzbilo ili barem svelo na najmanju moguću mjeru pojavnosti. Također, Vodič tematizira nepostojanje ujedinjene i jedinstvene definicije govora mržnje te daje pregled zakonodavstva i programskih dokumenata koji se odnose na govor mržnje u različitim kontekstima i različitim pojavnostima, i to na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini.

Vodič je prvenstveno namijenjen političarima/kama, ali i svim drugim osobama koje djeluju u javnom prostoru. Vodič pritom ne predstavlja algoritam koji političari/ke mogu primijeniti u slučaju eskalacije govora mržnje, već nudi sredstva koja se mogu primijeniti kako bi se efektivno prepoznao onaj oblik govora koji je štetan za demokratsko društvo. Dodatno, ponuđeni su primjeri te mogućnosti za djelovanje u takvim situacijama, ukazano je na posljedice takvog djelovanja ili izostanka djelovanja, a ponuđene su i konkretne preporuke za djelovanje.

**2 SLOBODA
GOVORA I
GOVOR
MRŽNJE**

Sloboda misli i izražavanja (sloboda izražavanja) temeljno je ljudsko pravo zaštićeno člankom 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i prepoznato kroz sve ključne međunarodne i regionalne dokumente za zaštitu ljudskih prava. Sloboda govora je jedno od najvažnijih demokratskih prava koje prepoznaje niz nacionalnih pravnih akata.

No, sloboda govora ne može biti neograničena i bezuvjetna. Sprječavanje govora mržnje i stigmatizacije pojedinih društvenih skupina jedan je od rijetkih opravdanih razloga za ograničavanje slobode javnog izražavanja. Govor kojim se stigmatizira, ocrnjuje ili huška na određene društvene skupine nije spojiv sa slobodom govora upravo zato što krši tuđa prava i potpuno je nespojiv s ravnopravnošću kao temeljnim načelom života u društvu.

2.1 SLOBODA GOVORA ILI SLOBODA IZRAŽAVANJA SAMO JE JEDNO U NIZU UNIVERZALNIH LJUDSKIH PRAVA. JE LI SLOBODA GOVORA APSOLUTNA?

Sloboda misli i izražavanja (sloboda izražavanja) temeljno je ljudsko pravo zaštićeno člankom 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i priznato je kroz sve ključne međunarodne i regionalne dokumente za zaštitu ljudskih prava. Na međunarodnoj razini, kako je to zajamčeno **Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima** (International Covenant of Civil and Political Rights – ICCPR) koji je pravno obvezujući za sve države potpisnice (Republika Hrvatska je stranka od 6. listopada 1991. godine), sloboda misli i izražavanja obuhvaća «slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja svake vrste, usmeno, pismeno, tiskom ili umjetničkim oblikom, ili kojim drugim sredstvom prema svom osobnom izboru i bez obzira na granice» (ICCPR, čl. 19. st. 2).

Opseg zaštite prava na slobodu izražavanja je vrlo širok. Primjerice, može obuhvaćati izražavanje mišljenja i ideja koje drugi smatraju uvredljivim ili neprihvatljivim do te mjere da ga karakteriziraju kao diskriminatorni govor.

Pravo na slobodu izražavanja je ograničeno zaštitom drugih prava i sloboda, te zabranom zloupotrebe prava . **Kako to hrvatski Ustav nalaže, slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom (čl. 16. st. 1.), a ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju (čl. 16. st. 1.).**

Sloboda govora je jedno od najvažnijih demokratskih prava koje prepoznaje niz nacionalnih pravnih akata gdje se dalje razrađuje i penalizira njegova zlouporaba, od **Ustava Republike Hrvatske** (čl. 38.) pa do **Zakona o medijima** (čl. 3. st. 4.), **Zakona o elektroničkim medijima** (čl. 12.), **Zakona o hrvatskoj radio televiziji** (čl. 8; čl. 9.), **Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima** (čl. 4. st. 1. t. 5.; t.7.), **Zakona o javnom okupljanju** (čl. 3. st. 2; čl. 18. st. 2. i čl. 37. st. 2.), **Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira** (čl. 5.), **Zakona o ravnopravnosti spolova** koji zabranjuje svaku diskriminaciju (čl. 6.), izravnu ili neizravnu, temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije (čl. 7.) te spolno uznemiravanje (čl.8.), **Zakona o suzbijanju diskriminacije** koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine i zabranjuje izravnu i neizravnu diskriminaciju (čl. 2.), uznemiravanje i spolno uznemiravanje (čl.3.),¹ poticanje na diskriminaciju (čl.4.st.1.) te sadrži i prekršajnu odredbu (čl. 25.) koja je vrlo slična odredbi iz čl. 3. ZSD, a smatraju je jednom od definicija govora mržnje u hrvatskom pravnom sustavu² te novog Kaznenog zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine (čl. 325.).³ Osim toga, **Kazneni zakon** dosljedno i strože sankcionira neke ekstremne oblike govora mržnje kao što su izravno i javno poticanje na genocid (čl. 88. st. 3.), izravno i javno poticanje na zločin agresije (čl. 89. st. 3; čl. 89. st. 20.) te javno poticanje na terorizam (čl. 99.). Neka druga kaznena djela koja se mogu počinuti javnim izražavanjem, poput onih protiv časti i ugleda su: uvreda (čl.147.), teško sramoćenje (čl. 148.), kleveta (čl. 149.) te povreda ravnopravnosti građana (čl. 125.).

2.2 GDJE SE NALAZI GRANICA IZMEĐU SLOBODE GOVORA I GOVORA MRŽNJE? PREDSTAVLJAJU LI RASISTIČKE I KSENOFOBNE IZJAVE GOVOR MRŽNJE?

Nema univerzalnog odgovora, čak ni okvirnih mjerila, već se to utvrđuje od slučaja do slučaja, s posebnim oprezom, kako ne bi došlo do kršenja čl. 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP). Republika Hrvatska ratificirala je Konvenciju 5. studenog 1997. godine, pa stoga Konvencija, sukladno članku 141. Ustava Republike Hrvatske predstavlja dio njezinog unutarnjeg pravnog poretka. Drugim riječima, norme EKLJP su izravno primjenjive i imaju višu pravnu snagu od običnih zakona, a sloboda izražavanja *obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice*. Ujedno, čl. 10. EKLJP propisuje da pravo na slobodu izražavanja *može biti podvrgnuto formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom, koji su u demokratskom društvu nužni radi interesa državne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili javnog reda i mira, radi sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala, radi zaštite ugleda ili prava drugih, radi sprečavanja odavanja povjerljivih informacija ili radi očuvanja autoriteta i nepristranosti sudbene vlasti*.

Važno je naglasiti da **Europski sud za ljudska prava (ESLJP) u Strasbourgu posebno balansira zaštitu prava na slobodu izražavanja u odnosu na neko drugo pravo zajamčeno Konvencijom (čl. 17. EKLJP – zabrana zlouporabe prava)**. To se odnosi npr. na slučajeve u kojima države pokušavaju ograničiti ljudsko pravo u ime nekog drugog ljudskog prava ili na slučajeve u kojima se pojedinci oslanjaju na ljudsko pravo kako bi ugrozili druga ljudska prava. Tako je npr. ESLJP u slučaju *Norwood protiv Ujedinjenog Kraljevstva (2004.)* odbacio optužbu navodeći kako je “opća svrha članka 17. spriječiti pojedince ili grupe s totalitarnim ciljevima da iskorištavaju za vlastite interese načela koja su formulirana u Konvenciji.” ESLJP, a prethodno i Europska komisija za ljudska prava, smatra kako se na slobodu izražavanja zajamčenu člankom 10. Konvencije ne može pozivati u bilo kojem smislu protivno članku 17.

2.3 MOŽE LI SE POZIVATI SE NA PRAVO NA SLOBODU GOVORA ILI IZRAŽAVANJA AKO GOVOR POČIVA NA NETOLERANCIJI, DISKRIMINACIJI I KRŠENJU DRUGIH PRAVA?

Ne, to nije dopušteno!

Da su “svi teroristi ustvari migranti”, izjavio je mađarski premijer **Viktor Orban nakon terorističkog napada u Parizu**. Sličnog je stajališta i **američki republikanski kandidat za predsjedničke izbore u SAD-u, Donald Trump**. Ovakve izjave političara su nedopuštene! U medijima se, prilikom ocjene javnih nastupa političara, rasističke izjave poistovjećuju s ksenofobnima i obrnuto, kao što se govorom mržnje naziva ono što nije govor mržnje, dok se stvarni govor mržnje od strane političara vrlo često etiketira samo kao politički nekorektan govor, već zavisno o tome kojoj političkoj struji govornik pripada, u kojem medijskom prostoru obitava i kojoj se publici obraća.

VAŽNO!!!

Neke izjave možda ne predstavljaju govor mržnje, no učestalo ponavljanje istih dovodi do stvaranja tzv. neprijateljskog okruženja koji pogoduje daljnjem razvoju govora mržnje. Olako dijagnosticiranje govora mržnje stvara neprijateljsko okruženje i doprinosi polarizaciji društva.

2.4 POSTOJI LI U EUROPSKOM PRAVNOM OKVIRU UNIVERZALNA DEFINICIJA GOVORA MRŽNJE?

Ne postoji univerzalna definicija govora mržnje.

Današnje zakonodavstvo EU također prepoznaje govor mržnje kao oblik diskriminatornog ponašanja te ga kao takvog inkriminira i zabranjuje. Člankom 21.

Povelje Europske unije o temeljnim pravima propisana je zabrana diskriminacije na osnovi nacionalnosti, spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog porijekla, genetskih obilježja, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili drugog uvjerenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, vlasništva, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

U Lisabonskom ugovoru (Ugovor o funkcioniranju EU), koji predstavlja ključan izvor europskog primarnog prava, predviđeno je da će Unija nastojati osigurati visoku razinu sigurnosti putem mjera za suzbijanje kriminala, rasizma i zločina iz mržnje.

Okvirna odluka Vijeća EU o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima iz 2008. godine temelji se na potrebi za zaštitom prava pojedinaca, skupina i društva u cjelini kažnjavanjem posebno teških oblika rasizma i ksenofobije uz poštovanje temeljnih prava slobode izražavanja i udruživanja.

Direktiva o rasnoj jednakosti 2000/43/EZ kojom se zabranjuju različiti oblici diskriminacije temeljem rase ili etničkog porijekla - izravna i neizravna diskriminacija, uznemiravanje, poticanje na diskriminaciju i viktimizacija. Također se zahtijeva od država članica da osiguraju učinkovite sankcije i pravne lijekove.

Jedna od definicija govora mržnje sadržana je i u **odatku Preporuke Ministarskog odbora Vijeća Europe No. R (97) 20 o govoru mržnje**. U tom je dokumentu utvrđeno da "govor mržnje podrazumijeva sve oblike izražavanja kojima se šire, raspiruju, potiču ili opravdavaju rasna mržnja, ksenofobija, antisemitizam ili drugi oblici mržnje temeljeni na netoleranciji, uključujući pritom i netoleranciju izraženu u obliku agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, te diskriminaciju i neprijateljstvo prema manjinama, migrantima i osobama imigrantskog podrijetla".

ESLJP u Strasbourgu definira govor mržnje kao svaku formu izražavanja koja širi, potiče, promovira, ili opravdava mržnju zasnovanu na netoleranciji, uključujući i vjersku netoleranciju. Tako je primjerice, **francuski političar Le Pen 2005. godine**, u Francuskoj osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 10.000 eura (povodom koje mu je prijetila i moguća zatvorska kazna) zbog poticanja na diskriminaciju, mržnju i nasilje prema skupini ljudi zbog njihova podrijetla ili pripadnosti specifičnoj etničkoj skupini, naciji, rasi ili vjeri. Radilo se o njegovoj izjavi kako se Francuzi trebaju bojati trenutka kada će u Francuskoj živjeti 25 milijuna Muslimana, u odnosu na tadašnjih 5 milijuna, jer će oni tada voditi glavnu riječ.

2.5 PREDSTAVLJAJU LI KRITIKE VLASTI, VLADINE POLITIKE ILI POSTUPAKA I STAJALIŠTA POJEDINACA U VLASTI GOVOR MRŽNJE? ŠTO AKO SU TE KRITIKE ŽESTOKE, NEPRAVEDNE, ŠOKANTNE, UZNEMIRUJUĆE, MRZILAČKE ILI UVREDLJIVE?

“Govor mržnje se nikako ne smije poistovjećivati sa svakom vrstom ostrašćenog, polemičkog ili napadačkog javnog diskursa, samo zato što, po ocjeni razborite osobe, iz njega isijavaju negativne emocije, poput gnjeva, mržnje ili netrpeljivosti prema nekome ili nečemu. Mora se, naime, imati na umu da pravo na slobodu izražavanja obuhvaća i pravo građana da izražavaju negativne emocije, naročito u odnosu na vlast koju su demokratski izabrali.”⁴

2.6 PREDVIĐA LI HRVATSKO ZAKONODAVSTVO SANKCIJE ZA GOVOR MRŽNJE?

Unatoč prilično detaljno razrađenoj zakonskog regulativi za sankcioniranje svakog oblika diskriminacije, ali i govora mržnje, postoji nedostatak pravomoćnih presuda. Jedna od najznačajnijih presuda koja označava prekretnicu u borbi protiv diskriminacije jest presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 28. veljače 2012. kojom je izmijenio presudu Županijskog suda te odlučio u korist tužitelja, a protiv tadašnjeg predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Vlatka Markovića. On je naime u medijima izjavio kako homoseksualci neće, dok god je on predsjednik HNS-a, igrati u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji te kako samo zdravi ljudi igraju nogomet.

Neprihvatljiv javni govor u RH se uglavnom prekršajno kažnjava. Za isticanje simbola i izvođenje pjesama, poput isticanja nacističke simbolike ili pjevanja “Evo zore, evo dana”, moguće je kažnjavanje po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 1994. godine, ali i po čl. 25. Zakona o suzbijanju diskriminacije, sa znatno višom propisanom novčanom kaznom, što pridonosi pravnoj nesigurnosti. Prema nepotpunim i neslužbenim podacima od 2010. doneseno je 13 osuđujućih presuda za poklič “Za dom spremni”,⁵ među kojima i ona nogometnom reprezentativcu čiji je kraj igračke karijere obilježen ovim incidentom i njegovom međunarodnom osudom. Istodobno, donesene su i dvije oslobađajuće presude.⁶

**3 GOVOR
MRŽNJE I
NEPRIHVATLJIV
GOVOR**

Iako otvoreni govor mržnje shvaćen kao poziv na mržnju i/ili nasilje svojim sadržajem predstavlja najproblematičniji oblik neprihvatljivog javnog izražavanja, on nije ujedno i jedini takav oblik. Štoviše, stvaranje zastrašujućeg, prijetećeg i štetnog okruženja za pojedine društvene skupine započinje puno ranije i puno manje eksplicitnim oblicima izražavanja, u koje spadaju i prenošenje negativnih stereotipa o nekim skupinama i njihovim pripadnicima/cama, prikazivanje neke društvene skupine kao “nenormalne” ili “opasne” ili na neki drugi način društveno nepoželjne. U tom smislu, oblici neprihvatljivog govora još su brojniji i imaju daleko suptilnije i manje očite oblike.

Neprihvatljiv govor može biti usmjeren prema različitim skupinama, a najčešće se odnosi na:

- ponižavanje i stereotipe na temelju nacionalne ili etničke pripadnosti,
- ponižavanje i stereotipe na temelju vjerske pripadnosti ili nepripadnosti bilo kojoj vjeroispovijesti,
- ponižavanje i stereotipe na temelju spola,
- ponižavanje i stereotipe na temelju seksualne orijentacije ili rodnog identiteta,
- opravdavanje i poticanje diskriminatornog tretmana određene društvene skupine (osoba s invaliditetom, osoba s mentalnim teškoćama, osoba sa psihičkim smetnjama, starijih osoba, mladih, žena, itd.),
- korištenje pogrdnih naziva i etiketa ili ponižavajuće prikazivanje pripadnika neke društvene skupine, itd.

Društvo gdje manjinske društvene skupine nisu zaštićene nije slobodna niti demokratska zajednica. Stvaranje dojma da je poticanje društvenog prezira, prenošenje negativnih stereotipa, diskriminacija, neprijateljstvo i izazivanje straha prihvatljivo – pa i poželjno ili čak domoljubno ponašanje – znak je dubokih društvenih problema.

“Neke tendencije, kao što je govor mržnje, ponovo su u porastu, kao početkom 1990-ih,” rekao je delegaciji Saša Milošević, generalni tajnik Srpskog nacionalnog vijeća (SNV), tijela uspostavljenog da štiti prava srpske manjine u Hrvatskoj. “Govor mržnje postaje dio mainstreama, podržavaju ga vodeće političke figure.”

Neki oblici neprihvatljivog govora su jasno i jednoznačno zabranjeni i sankcionirani Kaznenim zakonom kao najrepresivnijim načinom obeshrabrivanja, sprječavanja i prevencije govora mržnje. To su najteži oblici poticanja na nasilje i mržnju. Drugi oblici su također zakonski regulirani i predviđene su druge sankcije, najčešće prekršajne. Govor mržnje je sankcioniran i kroz ovlasti **nezavisnih regulatornih i samoregulatornih tijela**.

U prepoznavanju najtežih oblika govora mržnje koji podliježu kaznenim sankcijama od velike je koristi "šestorazinski test", izveden **iz Akcijskog plana iz Rabata o zabrani zagovaranja nacionalne, rasne ili religijske mržnje koja predstavlja poticanje na diskriminaciju, mržnju ili nasilje**:

1. **Kontekst** je izuzetno bitan za procjenu mogu li određene izjave potaknuti diskriminaciju, nasilje ili nesnošljivost prema ciljanoj skupini.
2. **Govornici**, odnosno njihova pozicija ili status u društvu, trebaju biti uzeti u obzir.
3. **Namjera**: potreban je trosmjerna odnos između subjekta, objekta i publike, nije dovoljan samo nehaj.
4. **Sadržaj ili forma**: analiza sadržaja može uključiti i procjenu razine provokativnosti i izravnosti govora mržnje, ali i u pogledu forme, stila, prirode argumenata ili načina na koji su argumenti prezentirani.
5. **Opseg govora**: odnosno domet govora, pitanje javnost, metoda diseminacije, frekvencija, količina i intenzitet komunikacije.
6. **Vjerojatnost**, uključujući i neposrednu vjerojatnost pojave nasilja ili mržnje: poticanje je po definiciji zločin u pokušaju, a ono na što se potiče se ne mora dogoditi da bi poticanje bilo kažnjivo. Ipak, potrebno je utvrditi stupanj rizika za nastanak određene štete.

Moguće je reći stvari, a pri tome ih ne izgovoriti. U takvim prilikama se sugeriraju, prenose ili impliciraju poruke bez da ih se direktno izrazi. Političari/ke i mediji također koriste implikacije, koje se mogu zlouporabiti u privatnom i javnom govoru. Prešućujući, govornici/ce mogu nekažnjeno – namjerno ili nenamjerno – izražavati neprihvatljive, kontroverzne, pogrdne i uvredljive poruke.

**4 REAGIRANJE
NA GOVOR
MRŽNJE**

Političari/ke i ostale javne osobe imaju obvezu reagirati na govor mržnje. To se posebno odnosi na političare/ke koji su dužni štiti i unaprjeđivati demokratsko društveno uređenje i prava svih građana/ki, a osobito pripadnika/ce manjinskih društvenih skupina koji su najčešće izloženi govoru mržnje. Moć donošenja političkih odluka i javnog utjecaja nosi i veliku odgovornost. Utjecaj osoba koje se bave politikom ne mjeri se samo kroz donošenje zakona, već i kroz njihove izjave i postupke u javnom životu koji dopiru do velikog broja građana/ki. Osuda govora mržnje nedovoljna je ukoliko se političari/ke i javne osobe ne uspiju suštinski i uvjerljivo angažirati oko rješavanja prikrivenih predrasuda i društvene netolerancije kao osnove za govor mržnje. Reakcije javnih osoba i političara/ki moraju biti nijansirane i promišljene, a ne samo optužujuće. Oni bi trebali osigurati uvjerljive narative temeljene na činjenicama koje odgovaraju na društvene predrasude, konfrontirajući ih, kao i strepnje ili strahove javnosti. Pritom, javne osobe i političari/ke moraju odgovorno, promišljeno i odmjereno reagirati na govor mržnje kako bi se izbjegli pridavanje pažnje društveno marginalnim pojedincima/kama ili grupama koji se govorom mržnje koriste u svrhu zadobivanja medijske pažnje, dok inače nemaju značajnijeg utjecaja na javni diskurs.

4.1 IZBORI

U predizbornom razdoblju neprihvatljiv govor je česta pojava. **Izveštaj o praćenju diskriminatornog govora i govora mržnje tijekom predizborne kampanje 2015. godine** pokazuje kako su “diskriminatorni, stereotipizirajući, pa i mrzilački sadržaji česti te se produciraju i nekritički prenose gotovo svakodnevno”. Nije to odlika samo hrvatskog političkog nadmetanja. Dojam je da se izbori, zbog svog pogrešno shvaćenog ili pogrešno protumačenog karaktera, koriste kao ring za obračun sa neistomišljenicima/cama, te se u cilju dobivanja što više glasova promiče mržnja i nesnošljivost te, posljedično, diskriminacija i društvena nejednakost.

Pojedinci, pojedinke i političke stranke koje sudjeluju u izbornoj promidžbi i izbornom postupku moraju poštivati sustav pravila ponašanja – **Etički izborni kodeks**, koji prije svakih izbora donosi **Etičko povjerenstvo Državnog izbornog povjerenstva**. Zabrana pozivanja na nasilje i zabrana širenja mržnje dio su članka 2. poglavlja I. koje se odnosi na temeljne vrijednosti.

1. Temeljne su vrijednosti u smislu ovoga Kodeksa poštenje, istinitost, pravednost, poštovanje, odgovornost, snošljivost i kultura dijaloga.
2. U predizbornom nadmetanju nije dopušteno pozivati na nasilje, širiti nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju te poticati neravnopravnost spolova.

I u ostalim člancima Izbornog etičkog kodeksa donesenog prije parlamentarnih izbora u 2016. godini, postoje odredbe koje se odnose ili se mogu odnositi na govor mržnje:

II. PONAŠANJE SUDIONIKA U IZBORIMA

2. širenje bilo kakve zlonamjerne ili neutemeljene optužbe protiv bilo kojeg kandidata, a kojoj je svrha izazivanje sumnje u kandidatovu lojalnost zajednici ili rodoljublje;

3. iznošenje laži i insinuacija o političkim suparnicima, isticanje fizičkih, psihičkih i drugih osobina suparnika radi njihova omalovažavanja;

5. vrijeđanje i omalovažavanje sudionika u izbornom procesu, a posebno pripadnika nacionalnih manjina i svih drugih manjinskih skupina na osnovi njihova podrijetla odnosno pripadnosti;

Tijekom izborne promidžbe i samoga postupka izbora očekuje se da će se stranke i pojedinci, koji su postupili protivno Izbornom etičkom kodeksu, javno ispričati.

Ipak, možda i najbolji način za borbu protiv govora mržnje u izbornom nadmetanju su poštenje, istinitost, pravednost, poštovanje, odgovornost, snošljivost i kultura dijaloga. U utemeljenoj i obrazloženoj kritici nema mjesta za govor mržnje, budući da je govor mržnje suprotnost argumentiranoj raspravi.

3. Predizborno nadmetanje treba voditi slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a u suprotstavljanju težiti utemeljenoj i obrazloženoj kritici.

4.2 JAVNA OKUPLJANJA I GOVOR MRŽNJE

Pravo na slobodu javnog okupljanja i mirnog prosvjeda predstavlja dio slobode izražavanja i zaštićeno je brojnim međunarodnim dokumentima, ali i Ustavom Republike Hrvatske i dalje regulirano Zakonom o javnom okupljanju. Ipak sloboda govora i javnog nastupa na javnim okupljanjima nije apsolutna i podliježe ograničenjima.

Članak 3. stavak 2. Zakona o javnom okupljanju.

“Sloboda govora i javnog nastupa na javnom okupljanju ograničena je zabranom svakog pozivanja i poticanja na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.“

Ministar unutarnjih poslova, sukladno ovlastima iz članka 14. Zakona o javnom okupljanju može zabraniti javna okupljanja i mirne prosvjede čiji su ciljevi “usmjereni na pozivanje i poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti”. Sudionici javnih okupljanja imaju slobodu u odabiru načina izražavanja i sadržaja poruka koje žele prenijeti, međutim poruke koje zagovaraju rasnu, nacionalnu ili religijsku mržnju na način da potiču diskriminaciju, nesnošljivost i nasilje nisu prihvatljive.

Političari/ke i javne osobe, kao sudionici/ce ili govornici/ce na javnim okupljanjima ili kroz medijske istupe, mogu aktivno utjecati da ne dođe do neprihvatljivog govora na mirnim prosvjedima. Ukoliko je govor mržnje ili diskriminatoran govor prisutan na javnom okupljanju, takav oblik govora treba jasno osuditi kao neprihvatljiv u demokratskom društvu. Političari/ke i javne osobe, bez obzira jesu li u ulozi sudionika/ice, organizatora/ice ili voditelja/ice prosvjeda, nedvosmisleno i jasno trebaju osuditi poruke koje promiču nasilje, mržnju ili nesnošljivost.

Predizborni skupovi, kao posebna forma javnog okupljanja, također podliježu zabrani korištenja govora mržnje i neprihvatljivog govora te su posebno u kontekstu predizborne promidžbe regulirani Izbornim etičkim kodeksom.

Iz izvještaja Zajedničke međunarodne misije o Prosvjedu ispred Agencije za elektroničke medijime:

“Policija nikome od prosvjednika nije napisala prijave za govor mržnje. Međunarodnoj je delegaciji, međutim, bilo još šokantnije da ni jedan vodeći političar iz vladajuće koalicije nije osudio jasan pokušaj da se na primitivnim etničko-političkim osnovama uznemirava i zastrašuje neovisno regulatorno tijelo za medije. Ta tišina puno govori.”

“Hrvatska: Medijske slobode u turbulentnim vremenima”, lipanj 2016

4.3 POLITIČARI I SPORT

U Hrvatskoj su govor mržnje, kao i političari/ke, redovito prisutni na sportskim stadionima. Iako su političari/ke najčešće u ložama, navijači/ce na tribinama, a sportaši/ce na terenu, niti jedna od tih grupa nije imuna na korištenje govora mržnje. Nogometaš Josip Šimunić bio je kažnjen zbog povika “Za dom spremni”, predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza bili su osuđeni zbog diskriminatornog homofobnog govora, dok je na tribinama “repertoar” govora mržnje prisutan u širokom dijapazonu, od izravnog poziva na nasilje i mržnju prema osobama drugačijeg etničkog podrijetla, rase i seksualne orijentacije, pa do poziva kojima se rehabilitira ili relativizira nacistički i ustaški režim. Političari/ke često hvale takvu navijačku atmosferu i pravdaju se da nisu čuli povike koji predstavljaju govor mržnje. Jasna i nedvosmislena osuda govora mržnje redovito izostaje. S obzirom da se poruke mogu prenijeti i bez da se išta kaže, političari/ke mogu napustiti događaje na kojima se koristi govor mržnje te time deklarativno pokazati da ih ne podržavaju i da su svjesni njihove štetnosti.

Deklaracija o homofobiji, rasizmu i diskriminaciji u sportu

Mješovite skupine Europskog parlamenta protiv rasizma i za poticanje različitosti među skupinama:

“Sport je važan alat kojim se može odgovoriti na društvene izazove kao što je borba protiv verbalnog ili fizičkog nasilja i diskriminatornog ponašanja.”

Mješovita skupina Europskog parlamenta protiv rasizma i za **poticanje različitosti među skupinama** u svojoj **Deklaraciji o homofobiji, rasizmu i diskriminaciju u sportu** poziva na osudu nasilja, homofobije, rasizma i drugih oblika viktimizacije i netolerancije u sportu. Također, poziva institucije EU-a, države članice i nacionalne sportske saveze da se obvežu na eliminaciju svih vidova diskriminacije, uključujući rasizam, neravnopravnost spolova, homofobiju i transfobiju, te da potpuno i ispravno primjene zakonodavstvo i antidiskriminacijske politike, posebno one koje se odnose na lezbijske, biseksualne, gej i transrodne sportaše i sportašice.

Značaj izražavanja javne podrške žrtvama govora mržnje, te utjecaj koji političari mogu imati na posljedice takvog govora, jasno je vidljiv iz slučaja mladog španjolskog nogometnog suca Jesusa Tomillera. Nakon što je na društvenim mrežama objavio sliku sebe i svog partnera, Tomillero je postao žrtva homofobnih uvreda.

Digitalne tehnologije, uključujući i društvene mreže, imaju važnu ulogu u slobodi izražavanja, posebice za marginalizirane društvene grupe. Sve češće ih koriste i političari za slanje poruka građanima, dok ih mediji izravno prenose. Zabrane unutar digitalnog prostora mogu utjecati na smanjenje demokratičnosti i pristupačnosti tog prostora za sve građane, uključujući i marginalizirane grupe i manjine. U tom dijelu političari imaju odgovornost izgraditi prostor za dijalog i argumentiranu raspravu, koristeći nove tehnologije za jasnu osudu neprihvatljivog govora. Pri tome je potrebno pažljivo procijeniti situaciju i ne “hraniti trollove” na način da se pridaje pažnja marginalnim pojavama koje upravo naknadnom reakcijom postaju dio *mainstream-a*.

U izjavama za medije, Jesus Tomillero istaknuo je podršku političara koju je dobio putem društvenih mreža - od španjolskog premijera Mariana Rajoya, lidera stranke PODEMOS, Pabla Iglesiasa, kao i od strane lokalnih stranaka. Nažalost, Tomillero je odustao od suđenja nakon brojnih uvreda, jer je smatrao da odgovarajuće institucije nisu dovoljno reagirale. Primjer Jesusa Tomillera ukazuje na važnost i ulogu političara pri prepoznavanju i reagiranju na društveno bitan problem.

Homofobija je prisutna i u hrvatskom sportu, kao i u hrvatskom društvu općenito. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza 2010. godine izjavio je da za hrvatsku reprezentaciju ne bi mogao nastupiti gay igrač dok se on nalazi na toj funkciji. Vrhovni sud Republike Hrvatske osudio ga je zbog diskriminatornog govora. Za razliku od Španjolske, političari/ke u ovom se slučaju nisu iskazali u osudi homofobnog diskriminatornog govora.

U dnevnim novinama "Večernji list", od 7. studenoga 2010. godine tadašnji Predsjednik HNS-a je članku "Za gaya nema mjesta u vatrenima" izjavio:

"Bi li za hrvatsku selekciju mogao nastupiti igrač koji bi se deklarirao kao gay?"

"Dok sam ja predsjednik, sigurno ne!"

"Susreli ste takvog igrača u karijeri?"

"Ne, na svu sreću, nogomet igraju samo zdravi ljudi."

U drugom slučaju, zbog izjava da u hrvatskoj reprezentaciji homoseksualne osobe ne bi trebale igrati nogomet, jer *gay* osobu ne može vidjeti kao člana reprezentacije, već samo kao baletana, tekstopisca i novinara", predsjednik GNK Dinamo, Zdravko Mamić je osuđen zbog diskriminatornog govora.

4.4 “ZA DOM SPREMNI”

Pozdrav Za dom spremni (ZDS) u javnosti se periodički pojavljuje kao tema diskusije i oko njega se lome koplja. U afirmativnim očitovanjima o njemu predstavlja ga se kao “pozdrav iz opere ‘Nikola Šubić Zrinski’ Ivana Zajca”, “najljepši domoljubni pozdrav”, “starohrvatski pozdrav” itd.

No, povijest tog pozdrava nedvojbeno je povezana s jednim konkretnim razdobljem 20. stoljeća, razdobljem od 1941. do 1945. godine, te s jednim političkim režimom – ustaškim. Upravo je kvislinška Nezavisna Država Hrvatska, ustrojena pod vodstvom ustaškog pokreta, bila ona politička tvorevina u kojoj je pozdrav ZDS posve nedvojbeno bio u službenoj upotrebi.

Taj je pozdrav obilježio režim koji se temeljio na mržnji kao državnoj politici – na teroru i uništenju Srba, Židova, Roma i drugih skupina nespojivih s rasističkom ideologijom NDH. Tim su pozdravom bili obilježeni dokumenti tog režima, uključujući one koji su naređivali progone, izvlaštenja, zatvaranja i smaknuća osoba “pogrešnih” nacionalnosti. Utoliko, prizivanje tog pozdrava danas označava samo jedno – isključivost i mržnju te afirmaciju i pozitivnu reinterpretaciju genocidne ustaške vlasti.

Simbolika moderne Republike Hrvatske s razlogom nije identična onoj Nezavisne Države Hrvatske i sadrži svjesne razlike u odnosu na simbole te tvorevine. Nijedna demokratska država ne bi trebala praviti ustupke prema simbolima režima utemeljenih na rasizmu i netoleranciji, kao ni prema promicanju ideja i režima koji krajnju isključivost veličaju i ustoličuju na razinu službene ideologije. Stoga, simboli odnosno zastave, grbovi i pozdravi koji evociraju simboliku NDH ne bi se uopće smjeli isticati/izvikivati u javnosti, niti njima obilježavati političko djelovanje političkih opcija. Ma koja se druga interpretacija učitala u pozdrav ZDS, njegova je konotacija neraskidivo ona veličanja ustaštva. Korištenju pozdrava ZDS, upravo zbog svijesti o njegovim neizbježnim konotacijama, nema mjesta u demokratskoj javnosti.

5 PREPORUKE

Važnost prepoznavanja problema govora mržnje, odnosno štete koju svaki ksenofobni, rasistički, homofobni i mizogini diskurs unutar javne sfere nanosi društvu u cjelini, posebice štete koju nanosi društvenim skupinama kojima je takav govor nesnošljivosti upućen - često manjinskim, ionako društveno marginaliziranim i slabije zaštićenim skupinama mora biti jasna svakoj osobi koja sudjeluje u javnom diskursu.

Diskurs nesnošljivosti i mržnje ne smije biti korišten od strane javnih osoba radi moguće kratkoročne političke ili bilo koje druge vrste osobne i/ili stranačke koristi. Političari/ke, vjerski vođe i javne osobe moraju se suzdržati od upućivanja netolerantnih i diskriminatornih poruka unutar medijskog i šireg javnog prostora. Korištenje govora koji može potaknuti na bilo koji oblik nasilja, nesnošljivosti i diskriminacije prema bilo kojem pojedincu/ki i društvenoj skupini ne smije biti tolerirano u demokratskom društvu.

Važna je i pažljiva procjena postojeće situacije, konteksta te najadekvatnijeg načina za političku reakciju i javnu osudu govora mržnje. Pridavanje pretjerane pažnje, u vidu pokušaja političke i ine kapitalizacije od strane političkih i/ili medijskih aktera na račun marginalnih pojava govora mržnje i nesnošljivosti, može dovesti do neželjenog medijskog senzacionalizma te rezultirati kontraproduktivnim i negativnim posljedicama po društvo u cjelini.

Važno je jasno i nedvosmisleno osuditi svaki govor mržnje, diskriminacije i netolerancije kao apsolutno neprihvatljiv u sferi otvorene, javne i demokratske rasprave. Posebice je bitno ostvariti demokratske mehanizme brze i efikasne reakcije onda kad je riječ o rastućim tenzijama između različitih društvenih grupa ili u situaciji povećanih političkih "investicija" različitih političkih aktera u situaciji međusobnog natjecanja, primjerice uoči izbora.

Važno je zauzeti se za slabije i nezaštićene u društvu, dakle upravo one skupine ljudi kojima je govor mržnje upućen. Javno i otvoreno izražavanje podrške i razumijevanja za sve one kojima je govor mržnje izravno ili neizravno upućen, poručuje pošiljateljima/cama govora mržnje, ali i široj demokratskoj zajednici, kako pošiljatelji/ce nisu i neće uspjeti u svojoj namjeri političke desubjektivizacije, društvenog poniženja i dehumanizacije osoba zbog njihove pripadnosti, osobina ili uvjerenja.

Nije dovoljno isključivo suprotstavljati se u vidu naknadnih reakcija u svrhu osude postojećeg govora mržnje, već je potrebno zauzeti aktivnu poziciju stvaranja i promicanja principa demokratske otvorenosti za argumentiranu raspravu, transparentnost procesa odlučivanja, društveno-političku uključivost za sve aktere i društveno-političku jednakopravnost među svim pojedincima i skupinama društva.

Online javna komunikacija i komunikacija posredovana online društvenim mrežama

predstavlja moćan društveno-politički alat. Stoga, svaka internetom posredovana javna komunikacija podrazumijeva i određeni stupanj odgovornosti za sve koji u njoj sudjeluju. To se posebice odnosi na sadržaj političkih poruka koji se njome odašilju, kako od strane javnih osoba i političkih aktera, tako i od strane svih građana/ki pritom uključenih u proces komunikacije. Sadržaj i ton komunikacije između pojedinaca i društvenih skupina, iako posredovan internetom te stoga s određenim stupnjem odgode i neposrednosti interakcije među uključenima, ipak predstavlja realnu interakciju između pojedinaca i skupina u društvu te, kao takav, rezultira posljedicama koje su po te iste pojedince jednako realne. Svaka online posredovana komunikacija samo je refleksija postojećeg stanja političke i društvene svijesti unutar društvene zajednice. Svi bi akteri pritom trebali biti u mogućnosti osvijestiti stupanj vlastite odgovornosti za aktivno kreiranje društvenog okružja u kojem žive, odnosno okružja u kojem bi htjeli živjeti.

Važno je ostvarivati demokratska načela u svakodnevnoj praksi. U pogledu govora mržnje, to se svakako odnosi na nastojanje na tome da govor mržnje koji je kažnjiv po zakonu stvarno bude i procesuiran. Kaznene sankcije, pored osude i odvrćanja počinitelja da ubuduće ne čini kazneno djelo te vrste, imaju i svrhu generalne prevencije, odnosno odvrćanja ostatka javnosti od počinjenja sankcioniranih kaznenih djela. Svrha generalne prevencije ostvaruje se kad je osuda izvjesna, često i u većoj mjeri u odnosu na mjeru povećanja propisanih kazni.

U tu svrhu, nužno je i aktivno zagovaranje donošenja etičkih kodeksa unutar političkih stranaka i njihove primjene s ciljem sprječavanja govora mržnje od strane aktera uključenih u rad političkih stranaka - posebice uzimajući u obzir da je nužno riječ o javno eksponiranim pojedincima čije je djelovanje često u fokusu medija te, samim time, u fokusu šire demokratske zajednice.

Jedan od najbitnijih aspekata aktivnog procesa ostvarivanja demokratskih načela u svakodnevnoj praksi svakako je borba za slobodu govora i jednakost pred zakonom. Article 19, u svom "Priručniku za prepoznavanje govora mržnje", preporuča da se prilikom izrade bilo koje strategije za borbu protiv govora mržnje obrati pažnja na ostvarivanje prostora za slobodu izražavanja te, posebice, da se obrati pažnja na postojeće zakone i politike usmjerene na društveno marginalizirane skupine i manjine, budući da takvi zakoni i političke prakse na njih nesrazmjerno utječu.

U suzbijanju govora mržnje, potrebno je ostvarivanje aktivne partnerske suradnje različitih društvenih aktera: državnih, obrazovnih te vjerskih institucija i zajednica, radničkih sindikata i šire ekonomske zajednice, te udruga i platformi civilnog društva.

Više informacija, smjernica te mogućnosti aktivnog uključenja u zajedničku borbu za suzbijanje govora mržnje možete pronaći na poveznici: www.dostajemrznje.org

BILJEŠKE

1 Čl. 3. Zakona o suzbijanju diskriminacije:

(1) Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

(2) Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

2 Čl. 25. Zakona o suzbijanju diskriminacije nalaže: "Tko s ciljem prouzročanja straha drugome ili stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu ili izražavanju i spolnoj orijentaciji povrijedi njegovo dostojanstvo, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna."

3 Čl. 325. Kaznenog zakona:

(1) Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko javno odobrava, poriče ili znatno umanjuje kazneno djelo genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina, usmjereno prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla ili boje kože, na način koji je prikladan potaknuti nasilje ili mržnju protiv takve skupine ili pripadnika te skupine.

(3) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

4 Alaburić, V. (2003). Ograničavanje govora mržnje u demokratskom društvu: teorijski, zakonodavni i praktički aspekti, *Hrvatska pravna revija*, 6-20. Alaburić smatra da izjave tipa "izdajnička vlast", "komunjarska Vlada", "autoritarna vlast", "korumpirana Vlada", "zločinačka organizacija", "predsjednik cinkarošs" i slične, nisu govor mržnje u pravnome značenju tog pojma, pa makar i bile motivirane mržnjom. Ali, izjave tipa "Židovi su sami krivi za Holokaust", "Srbi su ekološki problem", "Muslimani su teroristi", "Hrvati su genocidan narod", "crnci su rasa robova", ili "žene je Bog stvorio za madraca a ne za mudraca" to nesporno jesu, pa makar njihovi autori i ne bili osobno motivirani mržnjom.

U nekim slučajevima, kada su nacionalni sudovi presudili da se radi o govoru mržnje, ECtHR je otklonio takvu kvalifikaciju (Gunduz v. Turkey, ECHR, 14/11/2000), dok u drugim slučajevima, pri kojima nacionalni sudovi nisu pronašli elemente govora mržnje, ESLJP ih je utvrdio (Surek v. Turkey, ECHR, 26682/95).

5 ".....nesporno je da je I-okr. ... istupio ispred skupine opisujući osnivanje NDH-a, crne legije, ratnog puta Jure Francetića, po završetku govora izvikao 'Bog i Hrvati, za dom', dok je nepoznata osoba iz skupine izgovorila 'spremni' podižući ispruženu desnu ruku u vis a time oponašajući nacistički pozdrav. Takvim načinom I-okr., je po uvjerenju suda, pozivao na neprihvatljive političke poruke na javnom mjestu i to izgovarajući opisane povike kojima je poticao prisutne na 'odgovor' u smislu izvikivanja 'spremni' ..." Stoga navode podnositelja kojima obrazlaže povrede istaknutih ustavnih prava na slobodu izražavanja Ustavni sud nije prihvatio kao ustavnopravno relevantne u konkretnom slučaju (toč.7.) čime se prihvaća obrazloženje Visokog prekršajnog suda u konkretnom predmetu. Odluka Ustavnog Suda Republike Hrvatske, U-I-1296/2016.

6 Prema podacima ULJPPNM-a 2015. donesena je jedna pravomoćna osuda (MP govori o dvije presude), šest je kaznenih prijava odbačeno, a u tijeku je devet postupaka. Dominira mržnja na nacionalnoj i/ili etničkoj osnovi te zbog spolne orijentacije. Osuđujuća presuda donesena je zbog komentara na Facebook profilu: „Ubij, zakolji da peder ne postoji! Oj Hitleru, ustani samo na pet minuta i riješi gorući problem na Zemlji s pederčinama! Crnčuge ne diraj jer ćemo njih vratiti na drvo i dati im banane!"

Izvršjeće Pučke pravobraniteljice za 2015., str. 120-121.

dostajemrznje.org

DOSTAJEMRZNJE